

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Iskandarova Durdona Akmal qizi

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
iqtisodiyot fakulteti talabasi*

Annatsiya: *Ichki auditning to'g'riligi tushunchasi zamonaviy tashkilotlarning korporativ boshqaruvi sharoitida ichki auditni intizomiy mexanizm sifatida o'rganish uchun kontseptual vositalarni taqdim etadi. Maqola iqtisodiy faoliyatning ratsionalligi va tegishli nazorat choralarini kuchaytirish uchun dastlabki kontseptual formulani va ichki auditni, auditni va nazoratni rivojlantiradi.*

Kalit so'zlar: *audit; ichki audit; rivojlanish; mexanizm.*

Kirish: Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy holati to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishning asosiy quroli bu ichki auditdir. Zamonaviy iqtisodiyotda muhim o'zgarishlar mavjud bo'lib, ulardan biri korporatsiyada ilgari teng bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlarni – yirik biznes sub'ektlarini mustahkamlash, turli tashkiliy-huquqiy shakllarga ega bo'lgan aksiyadorlik kompaniyalari va yuridik shaxslarning integratsiyasini ifodalaydi. Konsolidatsiya arzon moliyaviy resurslarni jalb qilish maqsadida tezkor boshqaruv funksiyalarini aksiyadorlardan yollanma top-menejerlarga o'tkazish, O'zbekiston korporatsiyalarining jahon fond birjalariga chiqishi bilan birga olib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611 qarori yurtimizda hisob siyosatida yangi sahifa ochildi.

Bu jarayonlar O'zbekiston korporatsiyalari faoliyati ustidan ichki nazoratni tashkil etishda muhim o'zgarishlarga sabab bo'lib, moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi axborotni oshkor qilishning boshqa talablarini ilgari suradi.

Ilmiy- tadqiqot metodlari. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ichki audit tizimining asosiy vazifasi –maxsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va tan narxini pasaytirish yo'llarini izlab topishdir. Ichki auditor yana xo'jalik yurituvchi subyektning mehnat unumdorligini va samaradorligini oshirish bo'yicha maslahatlar berishi kerak. Iqtisodiy tizimning buzilishini tekshirish ko'p mehnat talab qiladigan auditdir. Bunda xo'jalik yurituvchi subyekt moliyaviy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlari o'rganiladi. Ichki auditor xo'jalik yurituvchi subyektda u yoki bu rivojlanish yo'nalishini ma'qullashi yoki ma'qullamasligi mumkin. Ichki audit maqsadi xo'jalik yurituvchi subyekt xodimlarining qonun hujjatlariga, me'yoriy hujjatlarga va kasb faoliyati standartlariga rioya etishini nazorat qilish, tamonlar manfaatlarini o'rtasidagi nizolarni bartaraf etish, xo'jalik yurituvchi subyekt amalga oshirayotgan operatsiyalarning xususiyatlari va ko'lamlariga mos ishonchlilikni ta'minlash xamda xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatidagi xatarlarni kamaytirish yo'llaridan iboratdir.

O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarda ichki audit qonun va me‘yoriy hujjatlarga asos an tashkil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qimmatli qog‘ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2006 yil 27 sentyabrdagi PQ -475-son qaroriga, hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ustav fondida davlat ulushi bo‘lgan korxonalarining samarali boshqarilishini va davlat mulkining zarur darajada hisobga olinishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2006 -yil 16 - oktyabrdagi 215-son qaroriga muvofiq aktivlarining balans qiymati 1 mlrd. so‘mdan ortiq bo‘lgan korxonalarda ichki auditni tashkil etishga qo‘yiladigan yagona talablarni hamda uning ishini tashkil etishning metodologik asoslarini belgilash maqsadida «Korxonalaridagi ichki audit xizmati to‘g‘risida Nizom» qabul qilindi. Hozirgi kunda ushbu Nizom xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarda ichki auditni tashkil qilish tartibi ko‘rsatilgan me‘yoriy hujjat hisoblanadi.

1-chizma. Mikrodarajadagi nazorat tizimi¹

«Korxonalaridagi ichki audit xizmati to‘g‘risida Nizom»ga muvofiq ichki audit xizmati xodimlari soni ichki audit maqsadlariga samarali erishish va uning vazifalarini hal etish uchun etarli bo‘lishi kerak. Ya‘ni, ichki audit xizmati shtatida quyidagilar bo‘lishi kerak: Ichki audit xizmatiga tegishli auditor sertifikatiga ega bo‘lgan uning rahbari boshchilik qiladi. Har yili ichki audit xizmati rahbari ichki audit xizmati xarajatlarining yillik smetasini tuzadi va uni tasdiqlash uchun xo‘jalik yurituvchi sub‘ektning kuzatuvchi kengashiga taqdim etadi.

Ichki audit xizmati xodimlarining kasb darajasi tegishli litsenziyaga ega bo‘lgan ta‘lim muassasalarida muntazamlilik asosida ularning malakasini oshirish vositasida saqlanishi kerak.

Ichki audit xizmati xodimlari xo‘jalik yurituvchi sub‘ekt kuzatuvchi kengashi tomonidan har yili attestatsiyadan o‘tkazilishi kerak.

¹ Суйц В. Аудит. Учебник. – М.: “Высшее образование”, 2007 г. –398 стр.

Muhokamalar va xulosa: Xalqaro ichki auditorlarning professional standartida ichki auditga quyidagicha ta’rif beriladi,-“ichki audit – korxonani moliya-xo’jalik faoliyatini samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va tadbir qo’yish bilan bog‘liq maslahat xususiyatiga ega mustaqil va xolis faoliyatdir”.

Korxonalarda moliyaviy resurslarni nazoratini quyidagilar amalga oshiradilar, ya’ni ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi maxsus bo‘lim, boshqaruv xodimlari va mutaxassislar, bosh buxgalter boshchiligadagi buxgalteriya xodimlari. Korxonalarda ushbu turdagi nazorat sub’ektlarining mavjudligi bir qancha muammolarga olib keladi.

Birinchidan, nazorat qiluvchi strukturalarning ko‘pligi, ular orasidagi ayrim vaziflarni qaytarilishiga olib olib keladi, shu sababdan ular faoliyatlarini koordinatsiyalash lozim; Ikkinchidan, ichki nazorat bo‘limlarini mustaqilligini ta’minlash, ularning funksiyalarini aniq belgilash hamda ichki hujjatlardagi axborotlar oqimini belgilash lozim.

Ushbu muammolarni hal etishda korxonalarda ichki audit funksiyalarini yuqoridagi tashkiliy darajalarda taqsimlanishi lozim. Funksiyalarni taqsimlash quyidagi tamoyillarga asoslanishi lozim:

1. Raxbariyat darajasidagi ma’lum masalalarni yuqori malakaga ega auditorlar ko‘rishi, hamda turli bo‘limlardagi auditorlarni rotatsiyasini amalga oshirilishi;
2. Auditorlarni ishtiroki shart bo‘lmagan masalalarni yaxshi yo‘lga qyilgan axborotlarni oqimi o‘z vaqtida foydalanish orqali yuqori tashkiliy darajada hal etish;
3. Katta bo‘limlarni tekshirish vaqtida yuqori malakaga ega auditorlar xizmatidan foydalanish lozim.

2-chizma korxonalarda nazoratni amalga oshiruvchi sub’ektlar²

Korxonalarda ichki audit xizmatini tashkil etishda ikkita muammoga duch

² muallif tomonidan mustaqil tuzildi

kelinadi, ya'ni filiallar rahbarlari hamda ijroiya bo'limlari ustidan nazoratni o'rnatish yuzasidan; shu'ba korxonalarini boshqarish tizimini tashkil etish va ularni nazorati yuzasidan. Bizning fikrimizcha korxonalarda ichki auditning asosiy funksiyalariga quyidagilarni kiritishimiz lozim:

➤ **Nazorat funksiyasi:**

- a) Moliyaviy resurslarni o'rganish, baholash va ichki nazorat tizimi samaradorligi monitoringini olib borish;
- b) Qonunchilikka rioya etilishi;
- c) Moliyaviy hisobotni tuzish va yuritish tartib qoidalariga rioya etilayotganligini;
- d) Soliq hisobi va hisoboti belgilangan me'yorlar asosida yuritilishi;
- e) Xolding miqyosida resurslarni shakllanishi, ishlatilishi, va xarakati to'g'risidagi qarorlarni to'g'ri qabul qilinganligin baholash;

Ichki audit xizmati bo'limining ish faoliyatini samaradorligi uning oldiga qo'yilgan maqsad, vazifalar va funksiyalarni qay darajada bajarganligiga qarab baholanadi.

Yuqorida keltirilgan tamoyillarni amaliyotda qo'llash natijasida korxonalarda moliyaviy resurslarni shakllanishi, ularni ishlatish, hisobni to'g'ri tashkil etilganligini baxolashga hamda kapital tarkibini taxlil qilish imkoinini beradi. Ichki audit bo'limi har doim ham xo'jalik yurituvchi sub'ektga to'g'ri va aniq ma'lumotlarni olaolmasligi va natijada noto'g'ri xulosa va takliflar berishi mumkin, chunki xolding kompaniyalarini moliyaviy hisoboti ma'lum davrga etarli ma'lumotlarni o'zida aks ettirmasligi mumkin.

Ichki audit xizmati xo'jalik yurituvchi sub'ektning hisobotini tahlil etadi, kelgusi rivojlanish yo'nalishini aniqlaydi va rahbariyatga qaror qabul qilishga yordam beradi. Umuman, ichki audit natijalari xo'jalik yurituvchi sub'ekt ichidagi boshqaruvning takomillashuviga ta'siri kattadir.

Respublikamizda ichki auditning shakllanishi uchun qonunchilik bazasini

takomillashtirilishi hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlarning pishiq-puxtaligiga va ularni amaliyotga tatbiq eta olinishiga erishish lozim.

Bizningcha, xo'jalik yurituvchi sub'ektlari faoliyatini boshqarishda ichki audit funksiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, O'zbekistonda «Ichki auditorlarning ahloqiy me'yorlari», ichki auditni o'tkazish standartlarini ishlab chiqish va qabul qilishi zarur, shuningdek ichki auditni faoliyat shakli sifatida qonunda mustahkamlab qo'yish kerak.

Ichki audit ish hujjatlarini jalb etish tajribasi, shuningdek tashqi auditga bevosita yordam ko'rsatish uchun ichki auditorlarning o'zlarini jalb etish tajribasi kengayshi munosabati bilan ichki audit bahosi mezonlarini aniqlash zaruriyatini tug'diradi. Bizningcha, bunday mezonlar ichki auditning etik qoidalari va kasb (mutaxassislik) standartlarida bo'lishi kerak. Ularga rioya qilish ichki auditning yuqori sifatini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi.
<https://kun.uz/uz/99444746>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori. Toshkent sh., 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 sonli. <https://lex.uz/docs/-4746047>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qimmatli qog‘ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. Toshkent sh., 2006 yil 27 sentyabrdagi PQ-475-sonli. <https://lex.uz/docs/1061595>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh., 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli. <https://lex.uz/docs/3806053>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ustav fondida davlat ulushi bo‘lgan korxonalarining samarali boshqarilishini va davlat mulkinging zarur darajada hisobga olinishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. Toshkent sh., 2006 yil 16 oktyabrdagi 215-sonli. <https://lex.uz/docs/-1072916>.
6. Ugli, A. B. U., Tohirovich, Q. N., Khatamovna, R. S., & Nigoraxon, M. (2021). Current Assets and Their Role in Company Activity. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 1(7), 25-30.
7. Давлятшаев, А. А. (2021). Процессы Интернационализации и Их Роль в Развитии Межвузовских Отношений. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE*, 2(11), 48-55.
8. Kunduzova, K. I. (2020). Ways to attract investment and improve its accounting. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 216-221.
9. Ishturdiyev, H., Tilabov, S., & Yusupova, E. (2024). Korxonalarda moliyaviy holatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
10. Ishturdiyev, H., Tilabov, S., & Irisboyev, R. (2024). Korxonalarining xo‘jalik faoliyati hisobining mohiyati, ahamiyati va hisob turlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).